

CHEMICAL SCIENCES

PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF THE Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$ SYSTEM

Aliyev I.,

Doctor of Chemistry, prof. hands. lab. Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyeva of the Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan

Mamedov E.,

Doctor of Chemistry, prof. Department of Chemical Technology, Processing and Ecology, AzTU, Baku, Azerbaijan

Yusubov F.,

d.t.s., prof. Head of the Department of Chemical Technology, processing and ecology AzTU, Baku, Azerbaijan

Masieva L.,

postgraduate student, Department of Chemical Technology, processing and ecology AzTU, Baku, Azerbaijan

Ahmedova C.

Ph.D., Associate Prof., Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Chemistry, Turkey

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$

Алиев И.И.

д.х.н., проф., рук. лаб. Институт Катализа и Неорганической Химии им. М.Ф.Нагиев Министерства науки и образования, Азербайджан

Мамедов Э.И.

д.х.н, проф. Кафедра химической технологии, переработки и экологии, АзТУ, Баку, Азербайджан

Юсубов Ф.В.

д.т.н., проф. Заведующий кафедрой химической технологии, переработки и экологии АзТУ, Баку, Азербайджан

Масиева Л.Ф.

аспирантка, кафедры химической технологии, переработки и экологии АзТУ, Баку, Азербайджан

Ахмедова Дж.А.

к.х.н., доцент, Адияманский Университет, факультет искусств и наук, химический факультет, Турция

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738646>

Abstract

The Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$ system was studied and its phase diagram was constructed using differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction analysis (XRD), microstructural analysis (MCA), as well as measurements of density and microhardness. It was determined that the Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$ system is partially quasi-binary and is characterized by eutectic equilibrium and peritectic transformation. At a temperature of 450°C, a peritectic process occurs in the system by the reaction $M+Cr_2Se_3 \leftrightarrow CuCr_2Se_4$. As a result, in the range of 5-85 mol % $CuCr_2Se_4$ below the solidus line, two-phase alloys consisting of ($\alpha + \beta$) crystallize. It has been established that solid solutions based on Sb_2Se_3 in the system at room temperature reach up to 5 mol % $CuCr_2Se_4$, and on the basis of the $CuCr_2Se_4$ compound up to - 15 mol % Sb_2Se_3 .

Аннотация

Исследована система Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$ и построена ее фазовая диаграмма с использованием дифференциального термического анализа (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также измерением плотности и микротвердости. Установлено, что система Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$ является частично квазибинарной, характеризуется эвтектическим равновесием и перитектическим превращением. При температуре 450°C в системе протекает перитектический процесс по реакции $M+Cr_2Se_3 \leftrightarrow CuCr_2Se_4$. В результате в диапазоне 5-85 мол. % $CuCr_2Se_4$ ниже линии солидуса кристаллизуются двухфазные сплавы, состоящие из ($\alpha + \beta$). Установлено, что твердые растворы на основе Sb_2Se_3 в системе при комнатной температуре достигают до 5 мол. % $CuCr_2Se_4$, а на основе соединения $CuCr_2Se_4$ до - 15 мол. % Sb_2Se_3 .

Keywords: system, quasi-binary, eutectic, microhardness, density.

Ключевые слова: система, квазибинарный, эвтектика, микротвердость, плотность.

Введение

Из литературы известно, что халькогенидные соединения типа Av_2X_3VI ($Av-Sb, Bi, X-S, Se, Te$) и полученные на их основе бинарные, тройные фазы и твердые растворы обладают высокой фотоэлектрической [1-4] и термоэлектрической эффективностью и широко применяются в качестве преобразователей энергии в технике [5-8]. Это термоэлектрические материалы, преобразующие электрическую энергию в тепловую.

Исследовано большое количество систем между халькогенидами сурьмы и халькогенидами других элементов и получен ряд тройных и четверных полупроводниковых соединений [9-12]. При химическом взаимодействии халькогенидов меди и хрома $CuCr_2Se_4$, $CuCr_2Te_4$, $Cu_2Cr_4Te_7$ образуются соединения типа шпинели. Эти соединения являются ферромагнитными полупроводниками [13-18].

С этой точки зрения можно ожидать, что композиционные фазы сложного состава, полученные в результате химических реакций между халькогенидами Sb_2Se_3 и $CuCr_2Se_4$, могут быть практическими материалами со сложными свойствами. Нами изучен характер химического взаимодействия в ряде четвертичных систем, состоящих из халькогенидов сурьмы и меди-хрома [19-22].

Целью данной работы является исследование фазового равновесия в системе $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$ и построение диаграммы ее состояния, выявление новых фаз и твердых областей. Исходные компоненты имеют следующую информацию: соединение Sb_2Se_3 плавится при $617^\circ C$ с открытым максимумом и кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами решетки: $a=11,633$; $b=11\ 780$; $c=3,985\ \text{Å}$, пр.гр. $Pbnm-D2h16$, $\rho = 5,843\ \text{г/см}^3$, $N_{\text{ц}} = 1200\ \text{МПа}$ [23].

Соединение $CuCr_2Se_4$ плавится инконгруэнтно при $945^\circ C$ [24] и кристаллизуется в кубической сингонии с параметрами решетки, $a=10,337\ \text{Å}$, пр.гр. $Fd3m$ [25].

Экспериментальная часть

Для изучения характера химического взаимодействия в системе $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$ сплавы были синтезированы ампульным методом. При синтезе образцов использовались элементы следующей чистоты: $Sb - 99,999\ %$ в монокристаллическом виде; $хром-99,998$; $медь-99,999\ %$; $Se-99\ 999\ %$. Сплавы подвергались термической обработке в течение 240 часов при $400^\circ C$ для их гомогенизации. Затем сплавы системы $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$ были исследованы методами дифференциального термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МГА), а также измерением плотности и микротвердости.

ДТА-анализ образцов проводили на низкочастотном пирометре НТР-73. В качестве термопары использовался хромель-алюмель. Скорость нагрева образцов составляла 10 об/мин. Рентгенофазовый анализ сплавов проводили на рентгеновском дифрактометре D2 PHASER. В это время использовались $CuK\alpha$ -излучение и Ni-фильтр. Анализ микроструктуры (МСА) проводили на микроскопе марки МИМ-8. Для определения фазовых границ в качестве осветлителя был взят раствор $1\ N\ HNO_3 : H_2O_2 = 1:1$. Микротвердость измеряли на металлографическом микроскопе марки ПМТ-3. Плотность образцов определяли пикнометрическим методом, в качестве наполнителя брали толуол.

Результаты и их обсуждение

Сплавы системы $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$ имеют форму компактной массы и представляют собой ярко-серый окрашенные вещества. Сплавы системы устойчивы к воздействию воздуха, воды и органических растворителей. Они хорошо растворимы в сильных минеральных кислотах (HNO_3 , H_2SO_4). После завершения гомогенизации образцов сплавы системы исследовали методами физико-химического анализа.

По результатам ДТА-анализа установлено, что на термограммах сплавов системы наблюдаются два эндотермических эффекта, которые носят обратимый характер.

Рис. 1. Микроструктуры сплавов системы $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$.
1-5, 2-40 3-70, 4-85 мол. % $CuCr_2Se_4$.

По результатам микроструктурного анализа сплавов установлено наличие в системе однофазных и двухфазных областей. Было обнаружено ограниченное количество растворимости на основе исходных компонентов. На рис. 1 представлены микроструктуры сплавов системы $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$,

содержащих 5, 40, 70 и 85 мол. % $CuCr_2Se_4$. Однофазные образцы $CuCr_2Se_4$ с содержанием 5 и 85 мол. % – твердые растворы на основе Sb_2Se_3 и $CuCr_2Se_4$ соответственно. Образцы, содержащие $CuCr_2Se_4$ 40 и 70 мол. % относятся к сплавам двухфазной области.

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы сплавов системы $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$.
 1- Sb_2Se_3 , 2-5, 3-40, 4-70, 5-85, 6-100 мол. % $CuCr_2Se_4$.

Для подтверждения результатов дифференциально-термического и микроструктурного анализов был проведен рентгенофазовый анализ сплавов с 5, 40, 70 и 85 мол. % $CuCr_2Se_4$ (рис. 2). Установлено, что рентгенограммы сплавов с 5 и 85 мол. % $CuCr_2Se_4$ идентичны дифракционным линиям соединений Sb_2Se_3 и $CuCr_2Se_4$ соответственно, т. е. представляют собой твердые растворы на основе исходных компонентов. Дифракционные линии сплавов с 40 и 70 мол. % $CuCr_2Se_4$ состоят из смеси дифракционных линий исходных компонентов, т. е. представляют собой двухфазные сплавы.

По результатам физико-химических методов анализа построена фазовая диаграмма системы

$Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$ (рис.3). Диаграмма состояния системы частично квазибинарная, эвтектического типа.

Ликвидус системы $Sb_2Se_3-CuCr_2Se_4$ состоит из моновариантных кривых первичных кристаллизации α -твердого раствора на основе Sb_2Se_3 и соединения Cr_2Se_3 . Кривые ликвидуса α -твердого раствора и соединения Cr_2Se_3 в составе 15 мол. % $CuCr_2Se_4$ пересекают кривую моновариантного эвтектического равновесия. Область твердого раствора существует в области 0-5 мол. % $CuCr_2Se_4$. Первичные кристаллы соединения Cr_2Se_3 выделяются из жидкости в диапазоне концентраций 15-100 мол. % $CuCr_2Se_4$. В результате разложения перитектического соединения $CuCr_2Se_4 \leftrightarrow M + Cr_2Se_3$ в системе образуются трехфазные поля.

Рис.3. Фазовая диаграмма системы Sb_2Se_3 - $CuCr_2Se_4$.

В результате вторичного осаждения образуется трехфазная смесь, состоящая из ($M + Cr_2Se_3 + \alpha$) в пределах 10-30 мол. % $CuCr_2Se_4$. Еще одно трехфазное ($M + Cr_2Se_3 + \beta$) поле формируется в интервале концентраций 30-80 мол. % $CuCr_2Se_4$. При 450°C происходит перитектическое превращение по реакции $M + Cr_2Se_3 \leftrightarrow CuCr_2Se_4$. В результате двухфазные сплавы, состоящие из ($\alpha + \beta$), кристаллизуются ниже линии солидуса в интервале 5–85 мол. % $CuCr_2Se_4$. Для определения площади твердого раствора на основе соединения $CuCr_2Se_4$ использовали сплавы, содержащие 3, 5, 7, 10 и 15 мол. % $CuCr_2Se_4$, затем после термообработки при температурах 200 и 400°C в течение 100 часов непосредственным закаливанием в ледяной воде. Затем

был проведен их микроструктурный анализ. В результате было определено, что растворимость на основе соединения $CuCr_2Se_4$ составляет 15 мол. % Sb_2S_3 при комнатной температуре и 20 мол. % Sb_2S_3 растворимости при эвтектической температуре (450°C).

При измерении микротвердости сплавов системы были получены два различных значения микротвердости. Величина микротвердости (1200-1800) МПа соответствует микротвердости α -твердого раствора на основе Sb_2S_3 , величина (2750-2790) МПа соответствует микротвердости β -твердого раствора на основе $CuCr_2Se_4$.

**Состав, ДТА, плотность и микротвердость сплавов системы
Sb₂Se₃-CuCr₂Se₄ в зависимости от состава**

Состав, мол. %		Термические эффекты, °С	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
Sb ₂ Se ₃	CuCr ₂ Se ₄			α	β
				P=0,10 Н	P=0,15 Р
100	0,0	617	5,84	1200	-
97	3,0	540,615	5,86	1250	
95	5,0	540,600	5,88	1270	-
90	10	540,590	5,90	1280	-
85	15	540,560	5,93	1280	-
80	20	540,530,700	5,95	1280	-
70	30	540,890	5,99	-	-
60	40	540,620,1050	6,05	-	2790
50	50	540,730,1150	6,10	-	2790
40	60	540,820	6,15	-	2790
30	70	540,875	6,20	-	2790
20	80	540,920	6,25	-	2790
10	90	660,940	6,37	-	2790
5,0	95	560,750,940	6,35	-	2780
0,0	100	945, 1350	6,32	-	2750

В табл. 1 показаны некоторые физико-химические свойства сплавов системы Sb₂Se₃-CuCr₂Se₄. Как видно из табл. 1, плотности сплавов монотонно изменяются в зависимости от состава. Наблюдаются изменения микротвердости сплавов.

Заключение

Методами физико-химического анализа изучено взаимодействие в системе Sb₂Se₃-CuCr₂Se₄ и построена его фазовая диаграмма. Фазовая диаграмма системы частично квазибинарная, характеризуется эвтектическим равновесием и перитектическим превращением. Ликвидус системы ограничен моновариантными кривыми равновесия α-твердого раствора, образующегося на основе соединения Sb₂Se₃ и соединения Cr₂Se₃.

Выше температуры 945°С соединение CuCr₂Se₄ разлагается по следующему реакциям CuCr₂Se₄ ↔ M+Cr₂Se₃. При 450°С протекает обратная реакция: M+Cr₂Se₃ ↔ CuCr₂Se₄. В результате двухфазные сплавы, состоящие из (α+β), кристаллизуются ниже линии солидуса в интервале 5–85 мол. % CuCr₂Se₄. По результатам микроструктурного анализа установлено, что в системе Sb₂Se₃-CuCr₂Se₄ при комнатной температуре образуется область твердого раствора на основе Sb₂Se₃ до 5 мол. % CuCr₂Se₄, а на основе соединения CuCr₂Se₄ растворимость достигает до 15 мол. % Sb₂Se₃.

Список литературы:

1. Zhou, Y.; Wang, L.; Chen, S.; Qin, S.; Liu, X.; Chen, J.; Xue, D.-J.; Luo, M.; Cao, Y.; Cheng, Y.; et al. Thin-film Sb₂Se₃ photovoltaics with oriented one-dimensional ribbons and benign grain boundaries // *Nat. Photonics* 2015, 9, 409–415.
2. Fernandez, A.; Merino, M. Preparation and characterization of Sb₂Se₃ thin films prepared by electrodeposition for photovoltaic applications. *Thin Solid Films* 2000, 366, 202–206.
3. Ju, T., Коо, В., Jo, J. W., & Ко, М. J. Enhanced photovoltaic performance of solution-processed

Sb₂Se₃ thin film solar cells by optimizing device structure // *Current Applied Physics*, 2020. V. 20. № 2. P. 282-287. <https://doi.org/10.1016/j.cap.2019.11.018>.

4. Степанов П. П., Калашников А. А., Улашкевич Ю. В. Оптические свойства твердых растворов Bi₂Te₃-Sb₂Te₃ в области плазменных эффектов // *Термоэлектрики и их применения: сб. ст. СПб.: Изд-во ФТИ (РАН), 2008. С. 103-108.*

5. Петрова Л.Е., Гранаткина Ю.В., Земсков В.С., Иванова Л.Д. и др.. Материалы на основе халькогенидов висмута и сурьмы для каскадов термоохладителей // *Журн. Неорган. материалы.* 2011. Т. 47. № 5. С 521-527.

6. Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В., Сидоров Ю.В. Анизотропия термоэлектрических свойств монокристаллов теллурида сурьмы, легированного оловом // *Журн. Неорган. материалы.* 1998. Т. 34. №1. -С.34-39.

7. Шевельков А.В. Химические аспекты создания термоэлектрических материалов // *Успехи химии.* 2008. Т. 77. вып. 1. С. 3-21.

8. Parekh P., Chiang P.T. Thermoelectric Properties of Bi₂Te₃-Sb₂Te₃ // *Alloys Canadian Journal of Physics.* 2011. V.43 № 4. P.653-669 DOI: 10.1139/p65-060

9. Максудова Т.Ф. Тройные полупроводниковые соединения в системах A^{III}-B^V-C^{VI}. Изд. Элм 2003. 274 с.

10. Алиев О.М., Магеррамов В.Э., Рустамов П.Г. Системы Ln₂Se₃-Sb₂Te₃ (Ln-La,Ce,Gd) // *Журн. Неорган.химии.* 1977. Т. 27. № 10. С. 2836-2840.

11. Алиев О.М., Алиев З.Г., Хасаев Д.П. и др. Фазовые равновесия системы La₂Se₃-Sb₂Te₃ // *Журн. Неорган.химии.* 1988. Т. 33. № 6. С. 611-613.

12. Максудова Т.Ф. Тройные полупроводниковые соединения в системах A^{III}-B^V-C^{VI}. Баку. Элм. 2003. 274 с.

13. Аминов Т.Г. Синтез и магнитные свойства сложных халькогенидов хрома. Дис. на соискание доктора химических наук. Москва. 2002. 416 с.

14. Аминов Т.Г., Шабунина Г. Г., Бушева Е. В. Магнитные свойства четвертичных соединений на $\text{Cu}_2\text{GeSe}_3\text{-Cr}_2\text{Se}_3$ Регистрация $\text{Cu}_2\text{Se-GeSe}_2\text{-Cr}_2\text{Se}_3$ системы // Неорган. материал. 2009. Т. 45. № 3. С. 284-287.
15. Шумилкин Н. С. Взаимодействие в системах Cu-In-Cr-Se(Te) в области существования магнитных фаз с высокими температурами магнитного упорядочения. Дис. на соиск. ученый степени канд. физич.хим. наук. РАН ИОНХ им. Н.С.Курнакова. 121 с.
16. Nakatani I., Nose H., Masumoto K. Magnetic properties of CuCr_2Se_4 single crystals // *J.Phys. Chem. Solids*. 1978. -V.39. № 7. P. 743-749.
17. Takeshi Suzuyama, Junji Awaka, Hiroki Yamamoto, Shuji Ebusu, Masakazu Ito, Takashi Suzuki, Takao Nakama, Katsuma Yagasaki, Shoichi Nagata. Ferromagnetic-phase transition in the spinel-type CuCr_2Te_4 // *Journal of Solid State Chemistry*. 3006. V.179. P. 140-144.
18. Nakatani I., Nose H., Masumoto K. Magnetic properties of CuCr_2Se_4 single crystals // *J. Phys. Chem. Solids*. 1978. V.39, № 7. P. 743-749.
19. Алиев И.И., Мамедов Е.И., Юсубов Ф.В., Масиева Л.Ф. Физико-химическое исследование системы $\text{Sb}_2\text{Se}_3\text{-Cu}_2\text{Cr}_4\text{Te}_7$ // Научный журн. Архивариус. 2021. Т. 7. №: 7 (61) С. 34-37.
20. Мамедов Е.И., Юсубов Ф.В., Масиева Л.Ф., Алиев И.И., Рагимова В.М. Синтез и исследование сплавов системы $\text{Sb}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ // Евразийский Союз Ученых 2021.Т.1. № 9(90) С. 30-34.
21. Мамедов Э. И., Алиев И.И., Масиева Л.Ф. Синтез сплавов системы $\text{Sb}_2\text{Se}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ и физико-химическое свойства // Евразийский Союз Ученых. 2021. № 4(85). С. 48-52. DOI:10.31618/ESU.2413-9335.2021.4.85.1335
22. Мамедов Э. И., Алиев И.И., Масиева Л.Ф. Синтез сплавов системы $\text{Sb}_2\text{Se}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ и физико-химическое свойства // Евразийский Союз Ученых. 2021. № 4(85). С. 48-52. DOI:10.31618/ESU.2413-9335.2021.4.85.1335
23. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. Москва. Изд. Наука.1979. 339 с.
24. Церныцина М.А., Бабицына А.А., Калинин В.Т. Система $\text{CuSe-C}_2\text{Se}_3\text{-Se}$ // Журн. Неорган. химии. 1977. Т.22. № 12, С.3357-3365.
25. Tripathi T.S., Tewari G.C., Yadav C.S., and Rastogi A.K. Magnetic properties of the thiospinel compound CuCr_2Se_4 // *Proceedings of DAE Solid State Symposium*. 2006. P. 893.